

FRANSUZ VA O‘ZBEK ERTAK HAMDA NAQLLARIDA
«ZARURURIYAT-KERAK» KATEGORIYASINING QO‘LLANISHI

Matyakubov Oybek Quralbayevich

Urganch davlat universiteti akademik litseyi fransuz tili o‘qituvchisi,
BuxDU mustaqil tadqiqotchisi,
e-mail: matyakubov.o@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada fransuz va o‘zbek ertaklarida zarururiyat-kerak modallik kategoriyasining fransuz va o‘zbek ertak hamda naqlarida sodda va qo‘shma gaplar talqinida ko‘rib chiqildi, zarururiyat-kerak kategoriyasini turli semantik guruhlarga bo‘lib o‘rganildi, fransuz va o‘zbek tillarida modallik kategoriyasining ertak va naqlarda frazeologizmlar orqali ifodalangani kuzatildi.

Kalit so‘zlar: inversiya, istak kategoriyasi, so‘roq ohangi, modal so‘zlar, darak gap, so‘roq gap, buyruq gap, analitik shakl, sintaktik vosita, modal fe‘llar.

So‘zlovchining modal munosabatini aks ettirib, predikat bilan predmet o‘rtasidagi o‘zaro uzviy bog‘liqlik mavjudligini ifodalab kelgan «zaruriyat» modalligi modallikning eng faol kategoriyalaridan biridir. Semantik zaruriyat kategoriyasini anglatuvchi til vaziyati bo‘lib, u harakatning amalga oshgan yoki kelajakda amalga oshishi mumkin bo‘lgan harakat-zaruriyatni bildiradi. Bundan tashqari, zaruriyat kategoriyasi istak va taxmin xususiyatiga ega bo‘lgan harakatning boshlanish nuqtasini ifodalaydi.

Fransuz tilida «devoir» – «falloir», o‘zbek tilida «kerak bo‘lmoq», «zarur bo‘lmoq» fe‘llari yordamida «zaruriyat» semantik kategoriyasi ifodalanadi va **zaruriyat** kategoriyasi sodda va qo‘shma gaplarda, turli zamon va mayllarda ishtirok etadi. «Zaruriyat-kerak» kategoriyasining fransuz va o‘zbek ertaklarida qo‘llanishini kuzatamiz:

«Elle **devait** y dormir cent ans et que le fils du roi la réveillera» (C.P.B.B.D.,102);
«**Il faudrait** les mettre les uns sur les autres...» (S.Exupery.P.P.p.22).

Bunda **devoir** fe'li o'zining semantik xususiyati bilan turli lingvistik kategoriyalar sifatida shakllanadi va olmosh (ot o'rnida)+fe'l, ot+fe'l tarzida keladi: «Mening bir **shartim** bor, shuni **bilib kelsangiz** men ham aytaman, bo'lmasa ovora **bo'lasiz** ukam!, – debdi. U nima **shart** ekan? – debdi yigit» (B.B.E.S.G.238).

Ushbu misolda zaruriyat-shart kategoriyasi so'roq va indikativ formada kelib shart, buyruq, zaruriyat, kerak, holat, temporallikni ifodalamoqda.

Fransuz ertagida zaruriyat ma'nosi faqat **devoir** fe'li bilangina emas, balki fe'lning shaxssiz shakli **Il faut** yordamida ham ifodalanishi mumkin.

1-jadvalga qarang:

Modallik turlari	Fransuz tili	O'zbek tili
zaruriyat, sabab, holat, iltimos, temporallik reallik,	<p>1. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef (VV.R 94)</p> <p>2. Il faut mourir, madame, dit-il, et tout à l'heure. – Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu.(R.96)</p> <p>3. »Cela ne sert à rien, dit la Barbe-Bleue; il faut mourir!» (VV.R.96).</p>	<p>1. Uch-to'rtta bahonadan so'ng, ayol kalitni keltirib berishga majbur bo'libdi (OG'E, 29).</p> <p>2. «Qurbon bo'lishingizga to'g'ri keladi, xonim, – debdi u rafiqasiga, – va bu narsa hozirning o'zidayoq amalganishishi kerak». – «Nachora, – debdi ayol yosh to'la nigohini unga qadab, – modomiki, o'lishim aniq ekan, ibodat qilib olishingizga bir oz vaqt bering» (OG'E, 30).</p>

		3. «Foydasi yo‘q, – debdi Ko‘k soqol, – baribir o‘ldiraman» (OG‘E, 31).
--	--	--

Falloir fe‘liga xos grammatik xususiyat shuki, u faqat uchinchi shaxs birlikda tasdiq yoki inkor shaklida qo‘llanishi mumkin. Ertakning o‘zbekcha tarjimasida esa zaruriyat ma‘nosi **zarur bo‘lib, majbur bo‘libdi, oshishi kerak**, taqiq ma‘nosi esa **man etaman** kabi fe‘lning analitik shakllari bilan ifodalanmoqda.

Misollarda zaruriyat ma‘nosi shaxssiz fe‘l shakllari bilan ifodalanib, umumlashgan zaruriyat tipini tashkil qilgan. Unda, asosan, fe‘llarning aniqlik nisbati qo‘llangan, lekin zaruriyat kategoriyasini ifodalashda buyruq shaklidan foydalanilgan.

Zaruriyat kategoriyasini ifodalovchi **Il faut** fe‘li prezens indikativda qo‘llanib, bir paytda bo‘layotgan harakatni ifodalaydi. Turli semantik ma‘nolar, jumladan, **et tout à l'heure, un peu de temps** payt va buyruq (**donnez-moi**) ma‘nolarini namoyon qilyapti.

Zaruriyat kategoriyasi **oblige de faire** qurilmasi bilan berilib, u **devoir** va **falloir** fe‘llariga sinonim ham bo‘la oladi.

2-jadvalga qarang:

Modallik turlari	Fransuz tili	O'zbek tili
temporal-lik, zaruriyat, istak, iltimos, makon, shart	1. Au bout d'un mois, la Barbe-Bleue dit a sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence; qu'il la pria de se bien divertir pendant son absence; qu'elle faut venir ses bonnes amies; qu'elle les menait à la campagne, si elle le voulait ; que partout en fut bonne chère (VV.R.93).	1. Oradan bir oy o'tgach, Ko'ksoqol rafiqasiga uzoqviloyatlardan biriga zarur ish yuzasidan olti haftaga sayohatga chiqishi zarur bo'lib qolganligini , u yo'g'ida rafiqasi bemalol ko'ngil yozishi, dugonalarini chaqirishni istasa , qishloqdagi chorboqqa olib borib, hech narsani ayamay mehmon qilishi mumkinligini aytibdi (OG'E, 25).
man etish, shart, zaruriyat, holat	2. Je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte, que, s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère (VV.P.93).	2. Hamma xonalar ixtiyoringizda, lekin hujraga kirishni sizga man etaman , yodingizda bo'lsin, agar zu yerga kiringudek bo'lsangiz, sizni hech kim va hech narsa qahrimdan qutqara olmaydi (OG'E, 25)

Misollarda zaruriyat ma'nosidan tashqari **man etish**, **taqiqlash** ikki marta **défends** (2) fe'lining hozirgi zamon shakli bilan, shuningdek, temporallik, shart, inkor, maslahat kabi ma'nolar uyg'unlashib, gaplarning semantik xususiyatlarini ochib berayotganligini kuzatish mumkin.

Devoir va **falloir** modal fe'llari dialogik nutqda qo'llanib, zaruriyat ma'nosi bilan

birga taxmin, holat, istak, buyruq kabi ma'nolarni ham ifodalaydi:

- Shu **maqsadimga** albatta **yetishim kerak**.
- Mening bir **shartim** bor, shuni **bilib kelsangiz** men **ham aytaman**,

bo'lmasa **ovora bo'lasiz** ukam, – debdi.

- U nima **shart ekan?** – debdi yigit.

Falon shaharda bir egarchi bor, shu egarchi yiliga bir dona egar yasaydi.

- **Mayli pul sizda tursin**.
- Yo'q **kerak** emas.
- Qimmatlik **qilsa olmay qo'ya qoling** – debdi egarchi. (B.B.E. S.G.238).

Zaruriyat ma'nosi bilan birga taxmin – **qilsa olmay qo'ya qoling**, holat – **ovora bo'lasiz**, istak – **bilib kelsangiz** men **ham aytaman**, buyruq – **bilib kelsangiz** ifodalanmoqda.

Bundan tashqari, zaruriyat kategoriyasi mantlarda qo'llanganda so'roq, undov, payt, sabab, maqsad, qiyos, shart, reallik kabi ma'nolar bilan uyg'unlashib, gaplarning semantik xususiyatlarini ochib berishda katta rol o'ynaydi. Masalan:

«Les soeurs de Cendrillon **devaient** y aller, parce qu'elles faisaient grande figure dans le pays» (C.P.C., 34) ;

Au bout d'un mois , la Barbe-Bleue a dit à sa femme. Je **dois** faire un voyage en province pour une affaire» (C.P.B.B., 60);

Il **devait** être à la gare tout l'été et dis qu'il fut parti, la Reine-Mère, envoya sa Bru et ses enfants à une maison de compagne dans les bois pour **pouvoir** plus aisément assouvir son horrible envie (C.P.B.B.D., 107) .

Zaruriyat kategoriyasi fransuz tilida modal fe'llar va modal so'zlar bilan ifodalangan bo'lsa, o'zbek tilida ushbu kategoriya modal fe'lning analitik shakllari bilan beriladi.

Sh.Perroning «**Jimjiloqvoy**» ertagida zaruriyat, shart, mumkinlik, istak-xohish kabi turli xil modallik kategoriyalari kelishini kuzatamiz. Masalan:

2-jadvalga qarang:

Modallik turlari	Fransuz tili	O'zbek tili
reallik, shart, istak, temporallik, ehtimollik,	<p>1. Il est bien sur que les Loups de la Forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, sivous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit Monsieur qui nous mange; peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'emprier (PPP, 28).</p>	<p>1. Agar siz boshpana bermasangiz, o'rmondagi bo'rilarga yem bo'lishimiz Bundan ko'ra bizni Ogr amaki yeya qolsin. Kim bilsin, balki siz oraga tushsangiz, uning bizlarga rahmi kelib qolar (OG'E, 80).</p>
mumkinlik, temporallik,	<p>2. La femme de l'Ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer, et les mena se chauffer auprès d'un bon feu. (PPP, 28).</p>	<p>2. Odamxo'ring xotini bolalarni tong otguncha yashirib qo'yish qo'limdan kelar deb o'ylab, ularni uygakirgizibdi va ularni gurillab yonib turgan pech yoniga o'tqazibdi (OG'E, 80).</p>
mumkinlik, sabab, istak	<p>3. Il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour (PPP, 181).</p>	<p>3. Erta tongda Jimjiloqvoy o'rnidan turib, daryoga yo'l olmoqchi bo'lsa, ko'cha eshik mahkamlangan emish (PKP, 8)</p>
holat, temporal-lik, istak.	<p>4. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque</p>	<p>4. Ogr ham shu yerga kelganida qattiq charchabdi..., hordiqchiqarmoqchi bo'libdi</p>

	temps (PPP, 32).	(OG'E, 83).
--	----------------------------	-------------

Yuqoridagi gaplarda modallik kategoriyasi shart (1), aniqlovchi (2) va sabab (3,4) mazmunli ergash gaplarda ifodalanmoqda. Ma'lumki, shart ergash gap bosh gapdagi voqeaning yuzaga kelish shartini bildiradi. Bunday turdagi ergash gapli qo'shma gaplarda ifodalangan voqealar mantiqan o'zaro shart munosabatiga kirishadi. Bu munosabat shaklan ikki nisbiy gap – bosh va ergash gaplar o'rtasida bo'lar ekan, ergash gapdagi shart – voqea muayyan sharoitda bosh gapdagi voqeaning ichiga kiradi. Fransuz tilida shart ergash gap bosh gapga turli vositalar yordamida bog'lanib, bosh gapdan oldin yoki keyin kelishi mumkin. Fransuz tilida shart ergash gap si bog'lovchisi yordamida keltirilgan. Ushbu ergash gapda qator modallik turlarini ko'rish mumkin. Ularda reallik kategoriyasi **Il est bien sur** iborasi bilan berilgan bo'lsa, istak kategoriyasi **vouloir** fe'li prezens indikativ zamonida inkor va tasdiq shaklida qo'llanmoqda. Ehtimollik ma'nosi esa **peut-être** modal so'zi bilan berilgan. Temporallik ma'nosi **cette nuit** so'zi orqali ifodalangan.

O'zbek tilida esa shart ergash gap **agar...sa** bog'lovchilari bilan bog'lanib, hamisha bosh gapdan keyin keladi. Istak kategoriyasi **yeya qolsin** fe'lining analitik shakli bilan, reallik esa **yem bo'lishimiz aniq** lisoniy birliklari bilan o'z modallik xususiyatini bildirarmoqda.

Ikkinchi gapda modallik kategoriyasi aniqlovchi ergash gapda kelgan. Ushbu ergash gap bosh gap tarkibidagi olmosh yoki ot orqali ifodalangan biror bo'lakning belgi-xususiyatini izohlab keladi. Bu turdagi ergash gaplarda ma'lum predmetning belgi-xususiyati to'g'risida izoh beriladi va shu yo'l bilan bosh gapning mazmuni to'ldiriladi. Fransuz tilida aniqlovchi ergash gap hamma vaqt bosh gapdan so'ng keladi. Bizning misolimizda bu xildagi ergash gap bosh gapga **qui** (2) nisbiy olmoshi yordamida bog'langan. Ushbu gapda mumkinlik kategoriyasi **pouvoir** modal fe'li

bilan, temporallik ma'nosi esa **lendemain matin** so'zlari bilan ifodalangan.

O'zbek tilida modallik kategoriyasi **qo'limdan kelar** fe'lining analitik shakli bilan kelgan.

Keyingi misollarda (3,4) modallik kategoriyasi sabab ergash gaplarda qo'llangan. Misollarda bog'langan qo'shma gapning sabab munosabatini ifodalovchi bog'langan qo'shma gap turi **car**, comme bog'lovchilari bilan berilgan. Fransuz tilida mumkinlik kategoriyasini ifodalovchi modal fe'l esa sabab ergash gaplarda kelib, turli semantik ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, qo'shma gapdagi **car** bog'lovchisiga xos xususiyat shuki, u boshqa bog'lovchilarga nisbatan erkinroq qo'llanadi. Semantik jihatdan esa bir oz susayib, gapning boshida ham, o'rtasida ham kelaveradi va mustaqil sodda gaplarni bir-biriga bog'lash uchun xizmat qiladi. **Car, comme** bog'lovchili qo'shma gaplarda sabab ma'nosi bilan birga zidlash ma'nosi ham mavjud bo'ladi. Bunday qo'shma gapda mumkinlik kategoriyasi modal sub'yektning ichki holatini aniqlab keladi.

O'zbek tilidagi misollarda bog'langan qo'shma gap biriktiruv bog'lovchisi ko'magida ifodalangan. Keltirilgan gapda o'tgan zamon shart- istak ma'nosi ifodalangan. Istak kategoriyasi o'zbek tilida **yo'l olmoqchi bo'lsa, chiqarmoqchi bo'libdi** fe'llarining analitik shakllari yordamida berilgan.

Misollar tahlilidan kelib chiqib, ertaklarda modal ma'nolar bir qancha yo'llar bilan ifoda etilishi kuzatiladi. Birinchidan, ertaklarda modal ma'nolar ko'proq lingvistik va badiiy yo'lda ifoda etilishini aytib o'tish lozim. Tabiiyki, lingvistik yo'l bilan modallikni ifodalashda modal so'zlar bilan yuklamalardan, otga xos erkalash, kichraytirish formalaridan foydalanish yetakchilik qiladi.

Modal so'zlar sintaktik vazifasiga ko'ra ko'pincha gap boshida kirish so'z bo'lib kelishi bois, ertak kompozitsiyasida syujet voqealarini boshlab berish, ularni o'zaro bog'lash yoki tugaganini bildirish vazifasida keladi. Ertaklarda quyidagi mantiqiy modallik asosida muayyan hayotiy ta'limiy voqeliklar tinglovchi ongiga yetkazilishi o'ziga xos epik qonuniyat darajasiga ko'tarilgan:

1. Reallik. Bo‘lib o‘tgan biror-bir voqelik fonida so‘z boshlanadi. Garchi bunda hayotda yashab o‘tgan o‘sha biror podsho yoki chol-kampir, bir yigit yoki qiz noaniq, notanish bo‘lsa-da, shunday taqdir egasi yashab o‘tganligi haqida hikoya qilinadi.

2. Mumkinlik. Tinglovchi har bir ertakni, unda ifodalanayotgan voqelikni bo‘lib o‘tgan, chindan yuz bergan voqelik, hech bo‘lmaganda bo‘lishi mumkin bo‘lgan voqea-hodisa sifatida qabul qiladi.

3. Zaruriyat. Aytilgan hikoyadan to‘g‘ri xulosa chiqarish zaruriyati anglatiladi va anglanadi.

4. Baholash. Aytilgan voqelik remitent (ertak aytuvchi, ya‘ni axborotni uzatuvchi) tomonidan ham o‘ziga xos baholanadi. Ayni paytda, uni qabul qiluvchi (tinglovchi, respondent – ertak tinglovchi) tomonidan ham baholanadi.

Remitent bahosi shundaki, u shuncha bilgan ertaklari orasidan negaaynan shu ertakni aytishni lozim ko‘rganining o‘ziyoq, ertakka bo‘lgan yuksak bahosini anglatsa, respondent unga ko‘proq tarbiyaviy-estetik nuqtai nazar bilan munosabatda bo‘ladi. Ya‘ni ertak mazmunidan o‘ziga kerakli xulosani chiqarib, uning tarbiyaviy mohiyatidan ilhomlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Васильев Л.М. Семантика русского глагола. – М.: Высшая школа, 1981. – 182 с.
2. Ёкубов Ж.А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланиш хусусиятлари. Доктр. дис. Т., 2007. – 315 б.
3. O‘zbek xalq ertaklari. – Т., 1988.
4. O‘zbek xalq ertaklari. 3 jildlik. 1-j. – Т.: «O‘qituvchi», 2007. – 384 б.
5. O‘zbek xalq ertaklari. 3 jildlik. 2-j. – Т.: «O‘qituvchi», 2007.– 384 б.
6. O‘zbek xalq ertaklari. 3 jildlik. 3-j. – Т.: «O‘qituvchi», 2007.– 384 б.
7. Ona g‘oz ertaklari. – Toshkent: «Sharq» nashriyoti, 1996.

8. Janob Segenning echkisi. Fransuz adiblarining ertaklari.– T.: Yulduzcha, 1989.
– 110 b.
9. Perro Sh. Etik kiygan mushuk. – B.14–20. – Janob Segenning echkisi. – T.,
1989.
10. Perro Sh. Uyqudagi malika. – B. 20–28. – Janob Segenning echkisi. – T. 1989.
11. Perro Sh. SehrGAR. – B. 34–37. – Janob Segenning echkisi. – T., 1989.
12. Perro Sh. Ko‘k soqol. – B. 37–43. – Janob Segenning echkisi.– T., 1989.
13. Charles Perrault. – Contes. Grands écrivains. – P., 1984. – 191 p.
14. Perrault Charles. La Belle au Bois Dormant. – R.97-110. – Perrault Ch.
Contes. – P., 1984.
15. Perrault Ch. La Barbe Bleue. – R.118-127. – Perrault Ch. Contes.– P., 1984.